

Evaluación de Programa Informático

Somos un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y del Grupo de Ingeniería Ontológica. Nuestro equipo de investigación crea programas informáticos. Estos programas informáticos adaptan textos a Lectura Fácil.

Queremos hacerte unas preguntas para saber si el texto adaptado es más fácil. Hemos preparado este cuestionario para que nos des tu opinión.

Este cuestionario es anónimo. Esto quiere decir que no tienes que poner tu nombre, tu dirección, tu número de teléfono, ni ninguna información sobre ti. Tus otros datos personales que vas a tener que rellenar estarán seguros.

Si lo necesitas, rellena el cuestionario con el apoyo de otra persona. Esta persona debe recordar que las preguntas se refieren a ti. Esta persona debe asegurarse de que escribe tu opinión.

El cuestionario empieza con preguntas sobre ti. El cuestionario acaba con preguntas sobre qué frases son más fáciles de entender.

No te preocupes por las respuestas. No hay respuestas verdaderas o falsas. Tu opinión es muy útil para nosotros. Contesta con tranquilidad con tu opinión. Rellenar esta encuesta durará de 15 a 20 minutos.

Esta estrella * que vas a encontrar quiere decir que es obligatorio responder la pregunta. Si no respondes la pregunta, no puedes seguir con el cuestionario.

Tu ayuda es muy importante para nuestra investigación y nuestro trabajo.
Muchas gracias por tu tiempo y por tus respuestas.

** Indica que la pregunta es obligatoria*

Información sobre protección de datos

Este cuestionario ha sido diseñado de forma que se preserve totalmente su carácter anónimo. No obstante, consideramos oportuno informarte en relación con nuestra política de privacidad, conforme a lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal. Si accedes a cumplimentar el cuestionario te informamos de que consientes que tus datos sean tratados por la Universidad Politécnica de Madrid (Grupo de Ingeniería Ontológica), responsable de este tratamiento, con la finalidad relacionada con la investigación ya señalada. También te informamos de que puedes acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercer otros derechos, en los términos que se indican en la información adicional, disponible en el siguiente enlace:

["https://oeg.fi.upm.es/protecciondatos.html"](https://oeg.fi.upm.es/protecciondatos.html).

1. Por favor marca esta casilla para indicar que estás de acuerdo en participar en este cuestionario. *

Selecciona todos los que correspondan.

Yo estoy de acuerdo en participar en este cuestionario.

Preguntas Personales

2. ¿Cómo vas a rellenar este cuestionario? *

Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

Sin ayuda.

Con el apoyo de otra persona.

3. ¿Cuál es tu género o sexo? *

Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

Hombre

Mujer

Prefiero no decirlo

Otro: _____

4. ¿Cuántos años tienes? *

Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

Entre 18 y 30 años

Entre 31 y 45 años

Entre 46 y 60 años

Más de 60 años

Prefiero no decirlo

Otro: _____

5. ¿En qué país has nacido? *

Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

España

Otro: _____

6. ¿En qué comunidad autónoma vives? *

Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

Andalucía

Cataluña

Madrid

País Vasco

Valencia

Otro: _____

7. ¿Tienes dificultad para comprender la lectura? *

Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

Poco o muy poco

Algunas cosas

Todo o casi todo

Prefiero no decirlo

No lo sé

Otro: _____

8. ¿A qué grupo de personas perteneces?

Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

- Personas con discapacidad intelectual
- Personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental
- Personas con discapacidad intelectual y física
- Personas con discapacidad intelectual y orgánica
- Personas con trastornos del lenguaje
- Personas con trastorno del espectro autista
- Personas con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad
- Personas que leen y escriben con dificultad
- Personas que no conocen bien el español
- A ninguno
- Prefiero no decirlo
- Otro: _____

Preguntas sobre el programa informático

A continuación hay 9 preguntas.

Todas las preguntas tienen las mismas partes.

Cada pregunta tiene un diálogo escrito de 2 maneras diferentes.

Un diálogo es una conversación entre diferentes personas.

Debes leer los diálogos despacio.

Después debes elegir 1 respuesta entre estas 4:

- El diálogo 1 es más fácil de entender para mí.
- El diálogo 2 es más fácil de entender para mí.
- Los dos diálogos son fáciles para mí.
- Ningún diálogo es fácil para mí.

9. ¿Qué diálogo es más fácil para ti? *

Diálogo 1:

–¿Qué haces? –preguntó Bruno a la criada con mucha educación, aunque no le gustaba que le tocaran sus cosas. Su Madre le decía que tratara con respeto a la criada; todo lo contrario de lo que hacía su Padre.

–Madre, ¿por qué María está revolviendo mis cosas?–preguntó Bruno.

–Está haciendo las maletas –respondió la Madre.

Diálogo 2:

Bruno preguntó a la criada con mucha educación, aunque no gustaba que le tocaran sus cosas:
¿Qué haces?

Su Madre le decía que tratara con respeto a la criada; todo lo contrario de lo que hacía su Padre.

Bruno preguntó:

Madre, ¿por qué María está revolviendo mis cosas?

La Madre respondió:

Está haciendo las maletas.

Marca solo un óvalo.

- El diálogo 1 es más fácil de entender para mí.
- El diálogo 2 es más fácil de entender para mí.
- Los dos diálogos son fáciles para mí.
- Ningún diálogo es fácil para mí.

10. ¿Qué diálogo es más fácil? *

Diálogo 1:

–Ven conmigo al comedor, allí hablaremos –contestó la Madre.

–Mira, Bruno, no te preocupes, vas a vivir una gran aventura –le explicó su Madre.

–¿Qué aventura? ¿Vais a mandarme a algún sitio? –preguntó Bruno a su Madre.

–No. No te vas tú sólo. Nos vamos todos. Tú, Gretel, tu padre y yo –le respondió su Madre.

Diálogo 2:

La Madre contestó:

Ven conmigo al comedor, allí hablaremos.

Su Madre le explicó:

Mira, Bruno, no te preocupes, vas a vivir una gran aventura

Bruno a su Madre preguntó:

¿Qué aventura? ¿Vais a mandarme a algún sitio?

Su Madre le respondió:

No. No te vas tú sólo. Nos vamos todos. Tú, Gretel, tu padre y yo.

Marca solo un óvalo.

- El diálogo 1 es más fácil.
- El diálogo 2 es más fácil.
- Los dos diálogos son fáciles.
- Ningún diálogo es fácil.

11. ¿Qué diálogo es más fácil para ti? *

Diálogo 1:

Bruno ya que no sabía realmente en qué trabajaba su Padre quiso saber:
¿Qué clase de trabajo?

Su Madre le contestó:

Es un trabajo muy importante, un trabajo para un hombre muy especial. Lo entiendes, ¿verdad?

Bruno preguntó:

¿Tenemos que ir todos?

Su Madre con voz muy seria añadió:

Sí claro, no querrás que Padre se vaya solo y esté triste.

Bruno con rotundidad negó:

No, claro que no.

La Madre añadió:

Padre sentiría nuestra ausencia si no vamos con él.

Bruno siguió preguntando:

Pero, ¿y la casa? ¿Quién cuidará de la casa mientras estemos fuera?

Su Madre con tristeza nuevamente contestó:

De momento tenemos que cerrarla.

Diálogo 2:

–¿Qué clase de trabajo? –quiso saber Bruno, ya que no sabía realmente en qué trabajaba su Padre.

–Es un trabajo muy importante, un trabajo para un hombre muy especial. Lo entiendes, ¿verdad? –le contestó su Madre.

–¿Tenemos que ir todos? –preguntó Bruno.

–Sí claro, no querrás que Padre se vaya solo y esté triste –añadió su Madre con voz muy seria.

–No, claro que no –negó Bruno con rotundidad.

–Padre sentiría nuestra ausencia si no vamos con él –añadió la Madre.

–Pero, ¿y la casa? ¿Quién cuidará de la casa mientras estemos fuera? –siguió preguntando Bruno.

–De momento tenemos que cerrarla –contestó con tristeza nuevamente su Madre.

Marca solo un óvalo.

- El diálogo 1 es más fácil para mí.
- El diálogo 2 es más fácil para mí.
- Los dos diálogos son fáciles para mí.
- Ninguno de los diálogos es fácil para mí.

12. ¿Qué diálogo es más fácil? *

Diálogo 1:

El Padre dijo:

Cuando yo era un niño había ciertas cosas que no me gustaba hacer, pero si mi padre decía que las tenía que hacer porque era lo mejor para todos, yo las hacía.

Bruno preguntó:

¿Qué clase de cosas?

Su Padre respondió:

Pues... no sé. Cosas normales de la vida diaria. Sólo era un niño y no sabía qué era lo mejor para mí. A veces, por ejemplo, no quería quedarme en casa a terminar los deberes, quería salir a la calle para jugar con mis amigos, igual que tú. Ahora miro hacia atrás y veo que era una tontería.

Diálogo 2:

–Cuando yo era un niño había ciertas cosas que no me gustaba hacer, pero si mi padre decía que las tenía que hacer porque era lo mejor para todos, yo las hacía –dijo el Padre.

–¿Qué clase de cosas? –preguntó Bruno.

–Pues... no sé. Cosas normales de la vida diaria. Sólo era un niño y no sabía qué era lo mejor para mí. A veces, por ejemplo, no quería quedarme en casa a terminar los deberes, quería salir a la calle para jugar con mis amigos, igual que tú. Ahora miro hacia atrás y veo que era una tontería –respondió su Padre...

Marca solo un óvalo.

- El diálogo 1 es más fácil.
- El diálogo 2 es más fácil.
- Los dos diálogos son fáciles.
- Ningún diálogo es fácil.

13. ¿Qué diálogo es más fácil para ti? *

Diálogo 1:

–¿Tenemos que ir todos? –preguntó Bruno.

–Sí claro, no querrás que Padre se vaya solo y esté triste –añadió su Madre con voz muy seria.

–No, claro que no –negó Bruno con rotundidad.

–Padre sentiría nuestra ausencia si no vamos con él –añadió la Madre.

–Pero, ¿y la casa? ¿Quién cuidará de la casa mientras estemos fuera? –siguió preguntando Bruno.

–De momento tenemos que cerrarla –contestó con tristeza nuevamente su Madre.

Diálogo 2:

Bruno preguntó:

¿Tenemos que ir todos?

Su Madre con voz muy seria añadió:

Sí claro, no querrás que Padre se vaya solo y esté triste.

Bruno con rotundidad negó:

No, claro que no.

La Madre añadió:

Padre sentiría nuestra ausencia si no vamos con él.

Bruno siguió preguntando:

Pero, ¿y la casa? ¿Quién cuidará de la casa mientras estemos fuera?

Su Madre con tristeza nuevamente contestó:

De momento tenemos que cerrarla.

Marca solo un óvalo.

- El diálogo 1 es más fácil para mí.
- El diálogo 2 es más fácil para mí.
- Los dos diálogos son fáciles para mí.
- Ninguno de los diálogos es fácil para mí.

14. ¿Qué diálogo es más fácil para ti? *

Diálogo 1:

La Madre de Bruno dijo:

A nosotros no nos corresponde pensar. Ciertas personas deciden por nosotros.

Bruno dijo:

Me parece que nos hemos equivocado. Creo que lo mejor será olvidar todo esto y volver a casa.

Madre dijo:

¿Por qué no subes y ayudas a María a deshacer las maletas?

María dijo:

Si quieres separa toda esa ropa y colócala en la cómoda.

Diálogo 2:

–A nosotros no nos corresponde pensar. Ciertas personas deciden por nosotros.

–Me parece que nos hemos equivocado. Creo que lo mejor será olvidar todo esto y volver a casa.

–¿Por qué no subes y ayudas a María a deshacer las maletas?

Marca solo un óvalo.

- El diálogo 1 es más fácil para mí.
- El diálogo 2 es más fácil para mí.
- Los dos diálogos son fáciles para mí.
- Ninguno de los diálogos es fácil para mí.

15. ¿Qué diálogo es más fácil? *

Diálogo 1:

–Y tu familia esta aquí, Bruno. En Auchviz. Éste es nuestro hogar –siguió explicando el Padre.

–Sí, Bruno, ellos también son nuestra familia. Pero tú, Gretel, Madre y yo somos las personas más importantes de la familia, y ahora vivimos aquí. En Auchviz. ¡Vamos, no estés tan triste! Estoy seguro de que esto acabará gustándote.

–Tienes que aceptar que ahora éste es tu nuevo hogar.

Diálogo 2:

Padre el Padre siguió explicando:

Y tu familia esta aquí, Bruno. En Auchviz. Éste es nuestro hogar.

Bruno dijo:

Sí, Bruno, ellos también son nuestra familia. Pero tú, Gretel, Madre y yo somos las personas más importantes de la familia, y ahora vivimos aquí. En Auchviz. ¡Vamos, no estés tan triste! Estoy seguro de que esto acabará gustándote.

Auchviz dijo:

Tienes que aceptar que ahora éste es tu nuevo hogar.

Marca solo un óvalo.

- El diálogo 1 es más fácil.
- El diálogo 2 es más fácil.
- Los dos diálogos son fáciles.
- Ningún diálogo es fácil.

16. ¿Qué diálogo es más fácil para ti? *

Diálogo 1:

–Nueve. Nací el 15 de abril de 1934. Bruno se sorprendió muchísimo.

–¿Qué has dicho? No puede ser.

–¿Por qué no puede ser?

–No quiero decir que no te crea. Pero es asombroso, porque yo también nací en la misma fecha, el 15 de abril de 1934. Nacimos el mismo día.

Diálogo 2:

Shmuel dijo:

Nueve. Nací el 15 de abril de 1934. Bruno se sorprendió muchísimo.

Bruno dijo:

¿Qué has dicho? No puede ser.

Shmuel dijo:

¿Por qué no puede ser?

Bruno dijo:

No quiero decir que no te crea. Pero es asombroso, porque yo también nací en la misma fecha, el 15 de abril de 1934. Nacimos el mismo día.

Marca solo un óvalo.

- El diálogo 1 es más fácil para mí.
- El diálogo 2 es más fácil para mí.
- Los dos diálogos son fáciles para mí.
- Ninguno de los diálogos es fácil para mí.

17. ¿Qué diálogo es más fácil? *

Diálogo 1:

Madre dijo:

¿No crees que tu hijo está muy guapo con su nuevo uniforme?

Abuela dijo:

Eso es lo único que os interesa a los soldados: estar guapos con vuestros elegantes uniformes. Disfrazaros y hacer cosas espantosas. Me dais vergüenza. Pero no te culpo a ti, hijo, sino a mí misma.

Abuela dijo:

¡Qué vergüenza! ¡Que mi propio hijo sea...!

Diálogo 2:

–¿No crees que tu hijo está muy guapo con su nuevo uniforme?

–Eso es lo único que os interesa a los soldados: estar guapos con vuestros elegantes uniformes.

Disfrazaros y hacer cosas espantosas. Me dais vergüenza. Pero no te culpo a ti, hijo, sino a mí misma.

–¡Qué vergüenza! ¡Que mi propio hijo sea...!

Marca solo un óvalo.

- El diálogo 1 es más fácil.
- El diálogo 2 es más fácil.
- Los dos diálogos son fáciles.
- Ningún diálogo es fácil.

Conclusión

18. Si tienes algún comentario, escríbelo aquí, por favor.

Muchas gracias por rellenar el cuestionario de evaluación de nuestro programa informático.

Tu opinión es muy importante y útil.

Cualquier

comentario tuyo

nos ayudará a mejorar nuestra investigación.

Si quieres ayudarnos

envía un correo a "easy2read@delicias.dia.fi.upm.es".

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

